

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ИММУНОДЕПРЕССИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ**Орипов Ф.С.¹, Алиев Р.Х.², Курбонов Х.Р.¹**¹Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан²Самаркандская областная станция переливания крови, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Иммунодепрессия представляет собой сложное биологическое состояние, характеризующееся снижением функциональной активности иммунной системы и нарушением механизмов иммунного ответа. Данное состояние может развиваться под влиянием различных факторов, включая инфекционные агенты, фармакологические препараты, метаболические нарушения, стресс и алиментарные дефициты. В экспериментальной медицине моделирование иммунодепрессии играет важную роль в изучении патогенетических механизмов иммунных нарушений, а также в разработке новых методов диагностики и терапии иммунологических заболеваний. В настоящем обзоре обобщены современные данные о наиболее распространённых экспериментальных моделях иммунодепрессии, включая фармакологические, алиментарные, стресс-индуцированные, радиационные и генетические модели. Рассматриваются их особенности, преимущества и ограничения при изучении морфологических, клеточных и молекулярных изменений в органах иммунной системы. Особое внимание уделяется экспериментальным моделям, основанным на применении цитостатических препаратов, гормонов и различных стрессовых воздействий, которые широко используются для воспроизведения иммунодепрессивных состояний у лабораторных животных. Кроме того, обсуждаются современные методы исследования иммунной системы, включая морфологический, морфометрический, иммуногистохимический и молекулярно-биологический анализ. Представлены перспективные направления дальнейших исследований, связанные с разработкой более воспроизводимых экспериментальных моделей, а также применением современных технологий цифровой морфологии и молекулярной иммунологии. Полученные данные имеют важное значение для углубления понимания механизмов иммунодепрессии и совершенствования экспериментальных подходов в биомедицинских исследованиях.

Ключевые слова: иммунодепрессия, экспериментальные модели, иммунная система, фармакологическая иммунодепрессия, стресс-индуцированная иммунодепрессия, морфология иммунных органов, тимус, селезёнка, иммуногистохимия, экспериментальная иммунология.

EXPERIMENTAL MODELS OF IMMUNODEPRESSION: MODERN APPROACHES AND RESEARCH PERSPECTIVES**Oripov F.S.¹, Aliev R.Kh.², Kurbonov Kh.R.¹**¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan²Samarkand Regional Blood Transfusion Station, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Immunodepression is a complex biological condition characterized by a decrease in the functional activity of the immune system and impairment of immune response mechanisms. This condition may develop under the influence of various factors, including infectious agents, pharmacological drugs, metabolic disorders, stress, and nutritional deficiencies. In experimental medicine, the modeling of immunodepression plays an important role in the investigation of pathogenetic mechanisms of immune dysfunction as well as in the development of new approaches for the diagnosis and treatment of immunological diseases. The present review summarizes current data on the most commonly used experimental models of immunodepression, including pharmacological, nutritional, stress-induced, radiation, and genetic models. Their characteristics, advantages, and limitations in the study of morphological, cellular, and molecular changes in the organs of the immune system are discussed. Particular attention is given to experimental models based on the use of cytostatic drugs, hormones, and various stress factors, which are widely applied to reproduce immunodepressive states in laboratory animals. In addition, modern methods for investigating the immune system are considered, including morphological, morphometric, immunohistochemical, and molecular biological analyses. перспективные directions for further research are also highlighted, particularly those related to the development of more reproducible experimental models and the application of advanced technologies in digital morphology and molecular immunology. The data presented contribute to a deeper understanding of the mechanisms of immunodepression and to the improvement of experimental approaches in biomedical research.

Keywords: immunodepression, experimental models, immune system, pharmacological immunodepression, stress-induced immunodepression, morphology of immune organs, thymus, spleen, immunohistochemistry, experimental immunology.

ИММУНОДЕПРЕССИЯНИНГ ЭКСПЕРИМЕНТАЛ МОДЕЛЛАРИ: ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАР ВА ТАДҚИҚОТ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Орипов Ф.С.¹, Алиев Р.Х.², Курбонов Х.Р.¹

¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

²Самарқанд вилояти қон қуйиш станцияси, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Иммунодепрессия — бу иммун тизимининг функционал фаоллиги пасайиши ва иммун жавоб механизмларининг бузилиши билан тавсифланадиган мураккаб биологик ҳолатдир. Ушбу ҳолат турли омиллар таъсирида ривожланиши мумкин, жумладан инфекция агентлар, фармакологик препаратлар, метаболит бузилишлар, стресс ва озиқланиш этишмовчилиги. Экспериментал тиббиётда иммунодепрессияни моделлаштириши иммун тизими бузилишларининг патогенетик механизмларини ўрганишда, шунингдек иммунологик касалликларни диагностика қилиш ва даволашнинг янги усулларини ишлаб чиқишда муҳим аҳамиятга эга. Мазкур илмий шарҳда иммунодепрессиянинг энг кўп қўлланиладиган экспериментал моделлари, жумладан фармакологик, алиментар, стресс-индукцияланган, радиацион ва генетик моделлар ҳақида замонавий маълумотлар умумлаштирилган. Уларнинг иммун тизими органларида юз берадиган морфологик, ҳужайравий ва молекуляр ўзгаришларни ўрганишдаги хусусиятлари, афзалликлари ва чекловлари таҳлил қилинади. Айниқса цитостатик препаратлар, гормонлар ва турли стресс омиллари қўлланилишига асосланган экспериментал моделлар лаборатория ҳайвонларида иммунодепрессив ҳолатларни қайта яратишда кенг қўлланилиши алоҳида таъкидланади. Шунингдек, иммун тизимини тадқиқ этишининг замонавий усуллари, жумладан морфологик, морфометрик, иммуногистокимёвий ва молекуляр-биологик таҳлил усуллари кўриб чиқилади. Келгусидаги илмий изланишларнинг истиқболли йўналишлари, хусусан, янада такрорланувчан экспериментал моделларни яратиш ҳамда рақамли морфология ва молекуляр иммунологиянинг илгор технологияларини қўллаш масаллари муҳокама қилинади. Келтирилган маълумотлар иммунодепрессия механизмларини чуқурроқ тушунишига ҳамда биотиббий тадқиқотларда экспериментал ёндашувларни такомиллаштиришига хизмат қилади.

Калит сўзлар: иммунодепрессия, экспериментал моделлар, иммун тизими, фармакологик иммунодепрессия, стресс-индукцияланган иммунодепрессия, иммун органлари морфологияси, тимус, талоқ, иммуногистокимё, экспериментал иммунология.

Введение. Иммунодепрессивные состояния представляют собой одну из актуальных проблем современной биомедицины и клинической иммунологии, поскольку сопровождаются снижением эффективности иммунного ответа и повышенной восприимчивостью организма к инфекционным агентам, опухолевым процессам и другим патологическим воздействиям. Нарушение функционирования иммунной системы может возникать в результате воздействия различных эндогенных и экзогенных факторов, включая фармакологические препараты, метаболические расстройства, стрессовые воздействия, алиментарные дефициты и генетические нарушения.

Экспериментальные модели иммунодепрессии позволяют воспроизводимо анализировать причинно-следственные связи между нарушением процессов иммунорезиса, дисфункцией эффекторных звеньев иммунной системы и клинически значимыми исходами, такими как повышенная инфекционная уязвимость, снижение эффективности вакцинального ответа и нарушение процессов репарации тканей. Использование экспериментальных моделей создаёт возможность детального изучения структурных, клеточных и молекулярных механизмов, лежащих в основе иммунных нарушений, а также оценки эффективности различных иммуномодулирующих вмешательств.

В современной экспериментальной иммунологии модели иммунодепрессии условно подразделяются на две основные группы: индуцированные и конституциональные. К индуцированным моделям относятся фармакологические, алиментарные, стресс-индуцированные и радиационные воздействия, позволяющие воспроизводить иммунодепрессивные состояния в контролируемых экспериментальных условиях. Конституциональные модели, напротив, основаны на использовании животных с генетически детерминированными иммунодефицитами, что позволяет исследовать врождённые нарушения иммунной регуляции. Каждая из указанных групп моделей обладает собственной степенью валидности, набором оптимальных конечных точек исследования и определёнными методологическими ограничениями [12,16,25].

Наиболее обоснованной стратегией проектирования экспериментальных исследований является выбор модели в соответствии с предполагаемым патогенетическим механизмом иммунодепрессии. В частности, в зависимости от целей исследования могут использоваться модели, воспроизводящие миелосупрессию, гибель или перераспределение лимфоцитов, а также нарушения функционирования стромально-нишевых компонентов иммунных органов. При этом важным условием корректной интерпретации результатов является предварительное формирование панели биомаркеров и функциональных тестов, позволяющих объективно верифицировать фенотип иммунодепрессивного состояния [17].

Фармакологические модели. Фармакологические модели воспроизводят иммунодеессию через управляемое подавление иммунопоэза или сигналинга иммунных клеток и поэтому широко применяются для тестирования иммуномодуляторов, изучения инфекционной уязвимости и оценки восстановления. Классическая модель на циклофосфамиде (циклофосфамид — алкилирующий агент, применяемый в онкологии и как иммуносупрессант) реализует миелосупрессию и лимфоцитарное истощение, что приводит к снижению числа лейкоцитов, уменьшению индексов тимуса/селезёнки и падению функциональных иммунных тестов [20].

Типичные протоколы в исследованиях иммунодепрессии у мышей включают внутривентральное введение 80 мг/кг циклофосфамида 1 раз в сутки в течение 3 дней, после чего выполняют оценку индексов иммунных органов, гистологию и функциональные тесты. В частности, Yan и соавт. (2021) использовали у самцов BALB/c (6–8 недель) введение циклофосфамида 80 мг/кг внутривентрально в дни 1–3, затем проводили морфологическую оценку тимуса/селезёнки, измеряли сывороточные IgG/IgM и цитокины (IFN- γ , TNF- α), а также оценивали пролиферацию спленоцитов и доли CD4⁺/CD8⁺ Т-клеток методом проточной цитометрии [2,29].

В инфекционных экспериментальных моделях, направленных на формирование условий для персистенции патогена или снижения эффективности его элиминации, применяются более интенсивные режимы индуцирования иммунодепрессии с использованием циклофосфамида. В частности, Rimal и соавт. (2025) в обзоре протоколов иммуносупрессии, применяемых перед экспериментальным инфицированием, описывают схемы, включающие введение нагрузочной дозы циклофосфамида в количестве 150 мг/кг за несколько суток до заражения, с последующим введением 100 мг/кг в день инфицирования. Авторы также приводят данные собственных экспериментальных моделей, в которых использовались более высокие дозовые нагрузки, например 200 мг/кг до инфицирования и 100 мг/кг в день заражения, а также модифицированные схемы с продолжением введения препарата после инфицирования. Представленные результаты демонстрируют, что степень выраженности индуцированной иммунодепрессии напрямую зависит от целей экспериментальной модели: создания кратковременного «иммунологического окна» для развития острой инфекции либо поддержания условий для формирования и персистенции хронического инфекционного процесса [21].

Модель на глюкокортикоиде (чаще дексаметазон) воспроизводит иммунодеессию преимущественно через глюкокортикоидный рецептор и транскрипционное торможение активации Т-клеток, а также через перераспределение и апоптоз чувствительных популяций. В работе Giles и соавт. (2018) показано, что дексаметазон подавляет пролиферацию и дифференцировку Т-клеток, повышая экспрессию CTLA-4 и ослабляя CD28-ко-стимуляцию, что функционально соответствует снижению способности наивных Т-клеток входить в клеточный цикл [13]. Для воспроизводимой «стандартной» иммуносупрессии у крыс в прикладных исследованиях использовались протоколы ежедневного i.p. введения дексаметазона 7,5 мг/кг в течение 7 дней с последующей оценкой гематологии, цитокинов, иммуноглобулинов/комплемента, субпопуляций лимфоцитов и гистопатологии иммунных органов, как в исследовании Chi и соавт. (2025) [10]. Методы верификации фенотипа в фармакологических моделях иммунодепрессии должны носить комплексный характер и включать взаимодополняющие уровни анализа, охватывающие клеточный, морфологический и функциональный контуры иммунной системы. На клеточном уровне целесообразно проведение общего анализа крови с оценкой лейкоцитарной формулы, а также проточной цитометрии с использованием панелей иммунных маркеров (CD3, CD4, CD8, CD19, NK-клеточные маркеры), что позволяет количественно и качественно охарактеризовать основные популяции иммунокомпетентных клеток. Морфологический контур предполагает оценку индексов тимуса и селезёнки, а также проведение гистологического исследования указанных органов с целью выявления структурных изменений, отражающих степень иммунодепрессии. Функциональная оценка иммунной системы включает анализ митоген-индуцированной пролиферации спленоцитов, определение уровня продукции цитокинов, а также проведение тестов фагоцитоза и оксидативного взрыва. Следует отметить, что конкретный набор

функциональных тестов может варьировать в зависимости от дизайна исследования и не всегда полностью отражён в отдельных публикациях.

Алиментарные модели. Алиментарные модели предназначены для воспроизведения иммунодепрессии посредством дефицита пластического и энергетического обеспечения иммунопоза, а также за счёт гормонально-метаболических перестроек, изменяющих функциональную регуляцию тимуса, костного мозга и периферических лимфоидных органов. В этой группе принципиально различать белковое голодание (или низкобелковую диету) и калорийное ограничение без мальнутриции: первая обычно моделирует дефицит субстрата для иммунопоза и процессов тканевой репарации, вторая — специфический метаболический режим, который может как ухудшать противoinфекционную защиту в ряде условий, так и замедлять отдельные компоненты иммунного старения [22].

Белковое голодание часто реализуют как изокалорийные диеты с резко сниженным содержанием белка. В обзоре Savino (2022) приводится экспериментальный пример: мыши на низкобелковой диете с 2% белка (при контроле 18% белка) демонстрировали более тяжёлое течение гриппа А с более высокими и длительными вирусными титрами в лёгких и большей смертностью; при переводе на контрольную диету улучшались клиренс вируса и защитный иммунитет при повторном заражении, что удобно как модель «обратимой» нутритивной иммунодепрессии. Для более умеренной хронической белковой недостаточности в той же обзорной рамке обсуждаются изокалорийные диеты 4% белка против 14% белка с последующей инфекционной нагрузкой (например, *Leishmania infantum*) и морфологическими сдвигами в тимусе и селезёнке, включая снижение кортико-медуллярного соотношения в тимусе [18,22].

Калорийное ограничение как модель строится либо как фиксированное снижение суточного рациона, либо как поэтапная редукция кормления до заданной потери массы. В работе Contreras и соавт. (2018) мышей доводили до потребления 2,4 г корма в сутки, что соответствовало приблизительно 40% снижению потребления и около 20% потере массы за 2 месяца; это сопровождалось уменьшением клеточности селезёнки, лимфоузлов и снижением числа нескольких лимфоцитарных популяций, а также уменьшением размеров и клеточности тимуса. Важная особенность модели — обратимость: после 2 месяцев восстановительного питания клеточность лимфоидных органов возвращалась к уровням контроля, что делает протокол удобным для изучения механизмов перераспределения клеток, гормональных влияний и восстановления [11].

Стресс-индуцированные модели. Стресс-индуцированные модели воспроизводят иммунодепрессию через нейроэндокринные механизмы (активация НРА-оси, повышение кортикостерона, кортизола, симпатическая активация) и через последующее изменение клеточной миграции, пролиферации и воспалительных программ. Их прикладная ценность в том, что они отражают «реальные» клинические контексты (хронический стресс, депрессивные расстройства, длительная боль, социальная изоляция), где иммунодепрессия часто носит функциональный характер и взаимодействует с микробиотой и метаболизмом [6,19].

Иммобилизационный, рестрикционный стресс в лабораторной практике реализуют как помещение мышей в трубки-рестрейнеры с ограничением движения при сохранении вентиляции. В протоколе Mink и соавт. (2025) стресс-сессия длилась 4 часа; процедуру выполняли однократно (острый стресс) или повторяли ежедневно до 10 дней (хроническая модель), подчёркивая, что более длительные протоколы могут приводить к привыканию. В качестве стандартных физиологических и иммунологических показателей исследователи осуществляли количественную оценку уровня кортикостерона, а также определяли массу тимуса и надпочечников с последующей нормировкой на массу тела. Дополнительно проводился углублённый морфофункциональный анализ лимфоидных тканей [19]. Как пример «более длительного» хронического протокола Bederska-Łojewska и соавт. (2024) использовали иммобилизацию 3 часа ежедневно в течение 21 дня с последующим гистологическим анализом тимуса и селезёнки, что удобно для исследований ремоделирования лимфоидных органов и сочетанного влияния диеты и стресса [5]. Хронический непредсказуемый лёгкий стресс (UCMS/CUMS) применяют, когда необходимо моделировать долгосрочные последствия стресса и их обратимость терапией. В протоколе Burstein и соавт. (2018) UCMS строится как 4-недельная программа чередующихся «мягких» стрессоров (например, мокрая клетка, наклон клетки, нарушение светового режима, рестрейнт и др.) с контролем условий содержания и последующими поведенческими и биологическими оценками; хотя исходно он разработан для аффективных фенотипов, его иммунологическое расширение (цитокины, субпопуляции, индексы лимфоидных органов) является логичным направлением, если исследовательская цель — нейроэндокринная иммунодепрессия и коморбидность [7].

Для верификации стресс-иммунодепрессии ключевыми являются гормональные маркеры (кортикостерон), органные индексы (тимус как чувствительный орган-мишень), а также функциональные

тесты адаптивного ответа (антителообразование после иммунизации, Т-клеточная пролиферация, цитокиновая продукция). Сильная сторона стресс-моделей — физиологическая релевантность; слабая — высокая зависимость от условий содержания, времени суток и пола/линии животных, поэтому протокол должен фиксировать эти параметры, иначе интерпретация будет не указана [3,23,30].

Радиационные модели. Радиационные модели применяют для изучения дозозависимого повреждения гемопоэза и лимфоидных органов, механизмов регенерации и тестирования радиопротекторов/радиомитигаторов. В клиничко-биологической рамке Всемирная организация здравоохранения подчёркивает, что острые эффекты ионизирующего излучения (включая острый лучевой синдром) возможны при высоких дозах, а первичной мишенью часто становится кроветворная система, что напрямую обосновывает использование моделей с оценкой панцитопении и инфекционных осложнений [4,15]. В доклинических исследованиях используют как тотальное облучение (TBI), так и частичное/локализованное, в зависимости от исследовательской задачи. Хiao и соавт. (2017) показали, что даже однократное TBI вызывает долговременное (до ≥ 12 месяцев) подавление тимопоэза и снижение числа тимических c-Kit⁺ лимфоидных предшественников; при этом отмечалась высокая радиочувствительность костномозговых HSC и Т-линейного потенциала, включая выраженный эффект уже на уровне 0,5 Гр. Такой дизайн удобен для моделирования латентного радиационного старения иммунной системы и трудновосстанавливаемых дефектов предшественников [27].

Для моделирования острого радиационного поражения гемопоэза применяют более высокие дозы. Так, Hashimoto и соавт. (2021) использовали сублетальную дозу 5,5 Гр TBI у 5-недельных самцов мышей и анализировали восстановление тимуса через массу органа, число тимоцитов и гистологию; работа подчёркивает значение стромальных/эпителиальных факторов регенерации и демонстрирует, что оценка должна включать не только кровь, но и тканевую архитектуру тимуса [15]. В модели локализованного облучения Yashavarddhan и соавт. (2021) облучали область бедренной кости (костномозговую нишу) дозами 7–20 Гр и описывали дозозависимую выживаемость и изменения цитокинов (например, IL-6, GM-CSF, TNF- α) и маркеров стволовых клеток (CD34, Sca-1), что особенно полезно для сценариев неравномерного облучения и исследований сигналов, исходящих из повреждённой ниши [27,28].

Генетические модели иммунодефицита. Генетические модели иммунодефицита принципиально отличаются от индуцированных тем, что воспроизводят врождённую несостоятельность ключевых звеньев иммунной системы, обеспечивая устойчивый и воспроизводимый дефицит иммунокомпетентных клеток. Это определяет их высокую значимость для задач ксенотрансплантации, создания моделей с гуманизированной иммунной системой и изучения патогенов человека, плохо воспроизводимых у иммунокомпетентных животных.

Развитие данных моделей отражает последовательное углубление иммунодефицита — от нарушений Т-клеточного звена к комбинированным дефектам адаптивного и врождённого иммунитета, вплоть до полной утраты основных популяций иммунных клеток. Такие модели характеризуются высокой приживаемостью ксеногенных клеток, минимальной спонтанной реконституцией иммунной системы и стабильностью фенотипа, что делает их эффективным инструментом для фундаментальных и прикладных биомедицинских исследований. Вместе с тем их применение ограничено при изучении тонких регуляторных механизмов приобретённой иммунодепрессии в условиях сохранённой иммунной компетентности, поскольку исходное отсутствие ключевых межклеточных взаимодействий врождённого и адаптивного иммунитета искажает физиологические иммунные ответы [9,24].

Типичные протоколы использования генетически иммунодефицитных линий определяются целями исследования. Для создания онкологических PDX-моделей и оценки эффективности противоопухолевых вмешательств широко применяются линии, подобные NSG; возраст экспериментальных животных, как правило, составляет 6–12 недель, однако данный параметр варьирует в зависимости от поставщика и дизайна исследования и в ряде публикаций не указывается [1,14].

Для формирования моделей с гуманизированной иммунной системой используются различные подходы: трансплантация периферических мононуклеарных клеток крови (PBMC), характеризующаяся относительной простотой и быстротой реализации, но сопряжённая с риском развития реакции «трансплантат против хозяина» (GvHD) и ограниченной длительностью наблюдения; трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (HSC), требующая большего времени, но обеспечивающая более физиологичное формирование иммунных популяций; а также BLT-модели, представляющие собой наиболее комплексный, хотя и ресурсозатратный, вариант.

Chen и соавт. (2022) прямо указывают, что нерешённые проблемы включают улучшение реконструкции человеческого В-клеточного ответа и стандартизацию коммерческих линий, что критично при постановке экспериментов на иммунодепрессию и восстановление [28].

Методические подходы к оценке генетических моделей иммунодефицита преимущественно ориентированы на верификацию иммунологического дефицитного фенотипа, включающую проточно-цитометрический анализ Т-, В- и NK-клеточных популяций, мониторинг приживаемости трансплантата (в частности, по доле клеток, экспрессирующих человеческий CD45+), а также морфологическую характеристику лимфоидных органов и оценку функциональных исходов. К последним относятся показатели роста ксенотрансплантата и особенности иммунного ответа на вирусные агенты или вакцинные стимулы в условиях моделей с гуманизированной иммунной системой. Вместе с тем принципиальным ограничением данных моделей является их низкая пригодность для изучения тонких регуляторных фенотипов приобретённой иммунодепрессии у иммунокомпетентного хозяина, что обусловлено исходным отсутствием ключевых контуров взаимодействия врождённого и адаптивного иммунитета [9,28].

Заключение. Экспериментальные модели иммунодепрессии занимают важное место в современной биомедицинской науке, выступая одним из ключевых инструментов изучения закономерностей функционирования иммунной системы в условиях патологического подавления иммунного ответа. Их применение позволяет воспроизводить различные варианты иммунодепрессивных состояний в контролируемых экспериментальных условиях, что создаёт возможность комплексного анализа структурных, клеточных и молекулярных изменений, происходящих в органах иммунной системы. Благодаря использованию экспериментальных моделей становится возможным более глубокое понимание патогенетических механизмов иммунных нарушений, а также выявление факторов, определяющих динамику и степень выраженности иммунодепрессии.

Проведённый анализ современной научной литературы свидетельствует о значительном разнообразии экспериментальных подходов к моделированию иммунодепрессивных состояний. В то же время комплексное применение различных экспериментальных моделей позволяет более полно воспроизвести сложные патогенетические механизмы иммунодепрессивных состояний.

Важное значение в исследовании иммунодепрессии имеет использование современных морфологических и молекулярно-биологических методов анализа. Применение световой и электронной микроскопии, морфометрических методов, иммуногистохимических маркеров, а также методов молекулярной биологии позволяет детально изучить структурно-функциональные изменения в центральных и периферических органах иммунной системы. В последние годы всё более широкое распространение получают технологии цифровой патологии, автоматизированного анализа изображений и методы искусственного интеллекта, которые существенно повышают объективность и воспроизводимость морфологических исследований.

Перспективы дальнейших исследований в данной области связаны с разработкой более физиологически релевантных и воспроизводимых экспериментальных моделей иммунодепрессии, позволяющих учитывать комплексное воздействие различных патогенетических факторов. Особое внимание должно быть уделено созданию мультифакторных моделей, интегрирующих фармакологические, метаболические и стрессовые компоненты, что позволит более адекватно воспроизводить иммунодепрессивные состояния, наблюдаемые в клинической практике. Развитие междисциплинарных подходов, объединяющих достижения морфологии, иммунологии, молекулярной биологии и цифровых технологий, будет способствовать дальнейшему углублению представлений о механизмах иммунодепрессии и созданию новых стратегий профилактики и терапии заболеваний, сопровождающихся нарушением иммунной регуляции.

Список литературы:

1. Жукова Г. В. и др. Экспериментальные модели в изучении патогенеза и разработке методов лечения рака яичников (систематический обзор) // Вопросы онкологии. – 2021. – Т. 67. – №. 4. – С. 463-473.
2. Ahlmann M., Hempel G. The effect of cyclophosphamide on the immune system: implications for clinical cancer therapy // Cancer chemotherapy and pharmacology. – 2016. – Т. 78. – №. 4. – С. 661-671.
3. Alotiby A. Immunology of stress: A review article // Journal of clinical medicine. – 2024. – Т. 13. – №. 21. – С. 6394.
4. Aswal D. K., Chandra A. Ionizing Radiation for Inclusive Growth // Handbook on Radiation Environment, Volume 1: Sources, Applications and Policies. – Singapore : Springer Nature Singapore, 2024. – С. 1-24.
5. Bederska-Łojewska D. et al. Dietary zinc restriction and chronic restraint stress affect mice physiology, immune organ morphology, and liver function // Nutrients. – 2024. – Т. 16. – №. 22. – С. 3934.
6. Buchanan T. W., Preston S. D. Commentary: Social stress contagion in rats: Behavioral, au-

- tonomic and neuroendocrine correlates //Frontiers in Behavioral Neuroscience. – 2017. – Т. 11. – С. 175.
7. Burstein O., Doron R. The unpredictable chronic mild stress protocol for inducing anhedonia in mice //Journal of visualized experiments: JoVE. – 2018. – №. 140. – С. 58184.
8. Chen J. et al. Humanized mouse models of systemic lupus erythematosus: opportunities and challenges //Frontiers in immunology. – 2022. – Т. 12. – С. 816956.
9. Chen J. et al. The development and improvement of immunodeficient mice and humanized immune system mouse models //Frontiers in immunology. – 2022. – Т. 13. – С. 1007579.
10. Chi X. et al. Lithospermum erythrorhizon extract alleviates immunosuppression via MAPK signaling pathway //Frontiers in Veterinary Science. – 2025. – Т. 12. – С. 1654212.
11. Contreras N. A. et al. Calorie restriction induces reversible lymphopenia and lymphoid organ atrophy due to cell redistribution //Geroscience. – 2018. – Т. 40. – №. 3. – С. 279-291.
12. Diehl R. et al. Immunosuppression for in vivo research: state-of-the-art protocols and experimental approaches //Cellular & molecular immunology. – 2017. – Т. 14. – №. 2. – С. 146-179.
13. Giles A. J. et al. Dexamethasone-induced immunosuppression: mechanisms and implications for immunotherapy //Journal for immunotherapy of cancer. – 2018. – Т. 6. – №. 1. – С. 51.
14. Guo S. et al. Oncological and genetic factors impacting PDX model construction with NSG mice in pancreatic cancer //The FASEB Journal. – 2019. – Т. 33. – №. 1. – С. 873-884.
15. Hashimoto D. et al. Radiation inducible MafB gene is required for thymic regeneration //Scientific Reports. – 2021. – Т. 11. – №. 1. – С. 10439.
16. Jeklova E. et al. Dexamethasone-induced immunosuppression: a rabbit model //Veterinary immunology and immunopathology. – 2008. – Т. 122. – №. 3-4. – С. 231-240.
17. Kumar V. P., Venkatesh Y. P. Alleviation of cyclophosphamide-induced immunosuppression in Wistar rats by onion lectin (*Allium cepa* agglutinin) //Journal of ethnopharmacology. – 2016. – Т. 186. – С. 280-288.
18. Losada-Barragán M. et al. Thymic microenvironment is modified by malnutrition and *Leishmania infantum* infection //Frontiers in Cellular and Infection Microbiology. – 2019. – Т. 9. – С. 252.
19. Mink D., Horvath D., Basler M. Protocol to study social transmission of stress in group-housed mice using restraint stress //STAR protocols. – 2025. – Т. 6. – №. 4.
20. Ogino M. H., Tadi P. Cyclophosphamide //StatPearls [Internet]. – StatPearls Publishing, 2023.
21. Rimal B. et al. A BALB/c mouse model of Mycobacterium abscessus lung infection based on once-weekly cyclophosphamide administration //Disease Models & Mechanisms. – 2025. – Т. 18. – №. 9. – С. dmm052310.
22. Savino W. et al. Thymus, undernutrition, and infection: Approaching cellular and molecular interactions //Frontiers in Nutrition. – 2022. – Т. 9. – С. 948488.
23. Segerstrom S. C., Miller G. E. Psychological stress and the human immune system: a meta-analytic study of 30 years of inquiry //Psychological bulletin. – 2004. – Т. 130. – №. 4. – С. 601.
24. Shultz L. D. et al. Humanized mouse models of immunological diseases and precision medicine //Mammalian genome. – 2019. – Т. 30. – №. 5. – С. 123-142.
25. Vos J. G., Van Loveren H. Experimental studies on immunosuppression: how do they predict for man? //Toxicology. – 1998. – Т. 129. – №. 1. – С. 13-26.
26. Watanabe S. et al. Social isolation model: a noninvasive rodent model of stress and anxiety //JoVE (Journal of Visualized Experiments). – 2022. – №. 189. – С. e64567.
27. Xiao M., Whitnall M. H. Pharmacological countermeasures for the acute radiation syndrome //Current molecular pharmacology. – 2009. – Т. 2. – №. 1. – С. 122-133.
28. Xiao S. et al. Sublethal total body irradiation causes long-term deficits in thymus function by reducing lymphoid progenitors //The Journal of Immunology. – 2017. – Т. 199. – №. 8. – С. 2701-2712.
29. Xiong W. et al. Efficacy of herbal medicine (Xuanfei Baidu decoction) combined with conventional drug in treating COVID-19: A pilot randomized clinical trial //Integrative medicine research. – 2020. – Т. 9. – №. 3. – С. 100489.
30. Xu J., Wang B., Ao H. Corticosterone effects induced by stress and immunity and inflammation: mechanisms of communication //Frontiers in Endocrinology. – 2025. – Т. 16. – С. 1448750.

Для цитирования: Орипов Ф.С., Алиев Р.Х., Курбонов Х.Р. Экспериментальные модели иммунодепрессии: современные подходы и перспективы исследований // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 3(23). – С. 678–684. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19278442>